
SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS: IMPACTOS NA INCLUSÃO E APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

DOI: 10.5281/zenodo.14757120

Uanderson da Silva Lima
Mestre em Ensino – Universidade do Vale do Taquari
Professor da Escola Municipal Vinícius de Moraes
Lucas do Rio Verde – Mato Grosso (MT)
uanderson@edu.lucasdoriorverde.mt.gov.br

AT06: Educação e inclusão social.

Introdução: Refletir sobre os espaços educacionais é essencial para possibilitar a aprendizagem de todas/os as/os estudantes, especialmente quando se considera a perspectiva das/os estudantes público-alvo da Educação Especial. Nesse contexto, este estudo propõe uma análise sobre a implementação da Sala de Recursos Multifuncional (SRM) em uma escola estadual do campo, localizada no estado de Mato Grosso (MT). **Objetivo:** Investigar os impactos da SRM no ensino, considerando as vivências educacionais das/os estudantes que frequentaram esse espaço. **Metodologia:** A SRM foi implementada em 2017 em uma escola do campo, localizada no município de Nova Canaã do Norte – MT. Por meio dessa iniciativa, desenvolveram-se atividades voltadas à potencialização das habilidades das/os estudantes, utilizando jogos, brincadeiras e atividades complementares relacionadas à aprendizagem, com o objetivo de fortalecer a aquisição de conhecimentos essenciais ao seu desenvolvimento. Além disso, foram realizadas aulas itinerantes, voltadas à reflexão sobre a Educação Especial, diversidade e respeito mútuo, abordando temas como Deficiências, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades. Nesses momentos, vídeos foram utilizados como ferramentas pedagógicas para problematizar vivências e (pré)conceitos, estimulando o senso crítico das/os estudantes. **Resultados:** A implementação da SRM demonstrou ser uma estratégia essencial para o desenvolvimento das/os estudantes público-alvo da Educação Especial. As atividades realizadas contribuíram para potencializar suas habilidades e promover a reflexão crítica sobre questões relacionadas à inclusão, diversidade e respeito no ambiente escolar. **Conclusão:** A experiência com a Sala de Recursos Multifuncional (SRM) evidenciou sua relevância no contexto educacional, promovendo um novo olhar sobre a inclusão e consolidando práticas pedagógicas que fortalecem a aprendizagem e o respeito à diversidade. A continuidade e ampliação de iniciativas como essa são essenciais para o avanço da Educação Especial, ampliando as possibilidades de uma educação verdadeiramente inclusiva. Adicionalmente, destaca-se a necessidade de formações continuadas para professoras/es, visando proporcionar conhecimentos específicos e atualizados sobre práticas pedagógicas que atendam às necessidades das/os estudantes público-alvo da Educação Especial e Inclusiva. Essas formações são fundamentais para fortalecer as relações entre docentes e estudantes, promovendo um

ambiente educacional acolhedor, equitativo e que favoreça o pleno desenvolvimento das/os estudantes no contexto escolar e social.

Palavras-chave: Educação Especial. Inclusão. Sala de Recursos Multifuncional (SRM). Desenvolvimento. Diversidade.